

УДК:619:636.92:615.9

ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ КРОЛИКОВ ПЕРИТРОИДОМ PEST KIL, ПРИМЕНЁННОГО ПРОТИВ ЭКТОПАРАЗИТОВ.

Исаев М.Т., к.в.н., зав лаборатория.

Султонова И.Ю., старший научный сотрудник.

Ахмадов А.И., младший научный сотрудник.

Ветеринарный научно-исследовательский институт.

Турсунбоев Асилбек Машраб угли., студент.

**Самаркандский государственный университет ветеринарной медицины,
живодноводства и биотехнологий**

Аннотация: В данной статье приведены сведения по механизму действия препарата Pest Kil, применяемого против эктопаразитов сельскохозяйственных животных, на кроликов, клинические симптомы отравления, негативное влияние, а также патологические изменения в организме обследованных кроликов.

Summary In this condition, the mechanism of action of the drug Pest Kil is shown, which does not affect ectoparasites of domestic animals or rabbits, clinical symptoms of poisoning in rabbits.

Ключевые слова: инсектицид, перитроид, летальная доза, алкотоксикология, фармакотоксикология, фибронил, некроз, патологоанатомия.

Наряду со всеми направлениями сельского хозяйства, развитие животноводства и обеспечение населения высококачественной продукцией животноводства и сырьем для промышленности является насущной потребностью современности. Основными факторами развития отрасли являются создание прочной кормовой базы, совершенствование пород скота, совершенствование технологии животноводства

Одной из актуальных задач, норядус регулярным обеспечением населения республики качественной продукцией животноводства, является также развитие ветеринарной сферы.

«Искусственные пиретроиды», относящиеся к группе пестицидов, занимают главное место в нашей республике в защите растений и животных от вредителей и болезней. Пиретроиды отличаются малой токсичностью и быстрым распадом в окружающей среде. Добиться производства экологически чистой пищевой продукции можно путем реализации мер, направленных на безопасное использование современных пестицидов в сфере животноводства и ветеринарии.

Однако в мировой практике животноводства среди продуктивных животных и птицы встречаются случаи острых и хронических отравлений препаратами пиретроидов. В целях профилактики и борьбы с этими состояниями, совершенствования существующих традиционных методов диагностики и общих лечебных мероприятий, особенно с учетом опасности пиретроидов, основное внимание следует уделять качеству животноводческой продукции - мяса, молока и яиц. Потому, что наличие остатков лекарств в такой продукции может серьезно навредить здоровью человека. В связи с этим очень важно и актуально комплексное изучение специфических свойств искусственных пиретроидов.

Одной из важных задач является изучение безопасности препаратов пиретроидов (группы инсектицидов) в отношении эктопаразитов животных и их токсического воздействия

на организм. Следует отметить, что пиретроид Pest Kill применяется против эктопаразитов животных, но поскольку токсикологические его свойства не изучены, важной задачей является определение возможности их применения на лабораторных животных и указание стандарта ЛД (летальной дозы).

Ветеринарная токсикология является междисциплинарной наукой, а отравления пестицидами представляют собой уникальный набор серьезных внутренних неинфекционных заболеваний. Иногда наблюдаются такие отравления, которые вызывают внутреннюю интоксикацию, отмечаемую в организме в результате употребления лекарственных препаратов сверх нормы.

В ходе проведения экспериментов в лаборатории токсикологии и терапии ВНИИ Ветеринарного НИИ с применением широко используемых в ветеринарной науке и практике токсикологических методов изучены механизм и клинические симптомы воздействия пиретроида Pest Kil на организм кроликов.

При этом установлен что данный препарат ослабляет активность ферментативной системы кроликов, воздействуя преимущественно на фермент ацетилхолинэстеразу. В результате нарушения нервной системы животное не может стоять, изо рта и носовой полости течет пенная жидкость. Сердцебиение и дыхание учащаются, а видимые слизистые оболочки становятся синеватыми. Отравление длится от 1 часа до 1-3 суток.

Через сутки кролики, зараженные препаратом Pest Kil, полностью потеряли аппетит, у них нарушился двигательный баланс. У них начались слюнотечение изо рта и слезоточивость, снизилось реакция на различные впечатления (звук, прикосновение), конъюнктивы стали красными, и приотсутствии надлежащей помощи наступила смерть.

Патоморфологические изменения: после гибели кроликов или при их вынужденном забое можно наблюдать следующее. При вскрытии животного наблюдается покраснение ротовой полости и пищевода мелкие кровоизлияния вследствие разрыва капиллярных сосудов. В брюшной полости накопилась желтая жидкость, наблюдались эрозии внутренней слизистой оболочки желудка и кишечника, легкое быстрое отделение ворсинок, кровоизлияния, кроме того были увеличены лимфатические узлы, сердце, печень и селезенка с кровоизлияниями.

Имеются изменения и в почках: капсула легко снимается, на ее поверхности видны пятна, на слизистой мочевого пузыря видны покрасневшие кровоизлияния.

В заключение следует отметить, что с целью предотвращения экономического ущерба животноводству, необходимы правильное применение перитроидов в борьбе с эктопаразитами сельскохозяйственных животных, своевременная профилактика отравлений, оказание первой помощи отравленным животным, с использованием традиционных методов диагностики и общего лечения. Учитывая опасность пиретроидов, в животноводстве основное внимание следует уделять качеству мясной, молочной и яичной продукции, так как такая продукция может содержать остаточные количества препаратов и нанести вред здоровью населения.

Список использованной литературы:

Султанова, И., & Элмурадов, Б. (2022). Течение и бактериологическое течение сальмонеллы у кроликов методы проверки. Перспективы развития ветеринарной науки и её роль в обеспечении пищевой безопасности, 1(2), 187-191.

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-3

Султанова, И., &Джураев, О. (2022). Методы определения различий и сходства колибактериоза кроликов и сальмонеллеза. Перспективы развития ветеринарной науки и её роль в обеспечении пищевой безопасности, 1(2), 458-461.

Султанова, И., &Джураев, О. (2022). Патологические изменения и результаты гистологического исследования при колибациллезе кроликов. inLibrary, 22(1), 21-26.

Sultanova, I. Y., &Джураев, О. А. (2022). Pathological anatomical changes and the results of histological examination in rabbit colibacillosis.

Urazaliev, S. M., &Sultanova, I. Y. (2022). Course, Pathophysiology, Bacteriological Examination and Treatment of Salmonellosis in Rabbits And Poultry. Procedia of Social Sciences and Humanities, 4, 62-64.

Sultanova, I. Y. (2022, April). RABBITS ARE INFECTED WITH MIXED SALMONELLOSIS AND COLIBACILLOSIS COURSE, PATHOANATOMICAL AND BACTERIOLOGICAL DIAGNOSTIC METHODS. In E Conference Zone (pp. 96-101).

Navruzov, N. I., Pulatov, F. S., Sheralieva, I. D., Nabieva, N. A., Sultonova, I.Y., &Aktamov, U. B. (2022). The importance of chitozansuctinat in lamb colibacteriosis. money, 15(1).

Орипов, А. О., Исаев, Ж. М., Улашев, И. А., &Халиков, С. С. (2019). Препараты против гельминтов овец в виде твердых дисперсий. Успехи современного естествознания, (3-2), 169-175.

